

Tabela 1 - Resultados de desempenho do SVM com todas as características

Métrica	Classe 0 (Não-Alzheimer)	Classe 1 (Alzheimer)	Geral
Precisão (<i>Precision</i>)	84%	78%	-
<i>Recall</i>	89%	70%	-
F1-Score	86%	74%	-
Acurácia	-	-	82%
Especificidade (<i>Specificity</i>)	89%	-	-

Fonte: Autores

Tabela 2 - Resultados de desempenho do SVM com as melhores características

Métrica	Classe 0 (Não-Alzheimer)	Classe 1 (Alzheimer)	Geral
Precisão (<i>Precision</i>)	92%	93%	-
<i>Recall</i>	96%	85%	-
F1-Score	94%	89%	-
Acurácia	-	-	92%
Especificidade (<i>Specificity</i>)	96%	-	-

Fonte: Autores

Tabela 3 - Resultados de desempenho do *Random Forest* com todas as características

Métrica	Classe 0 (Não-Alzheimer)	Classe 1 (Alzheimer)	Geral
Precisão (<i>Precision</i>)	91%	96%	-
<i>Recall</i>	98%	82%	-
F1-Score	94%	89%	-
Acurácia	-	-	93%
Especificidade (<i>Specificity</i>)	98%	-	-

Fonte: Autores

Tabela 4 - Resultados de desempenho do *Random Forest* com as melhores características

Métrica	Classe 0 (Não-Alzheimer)	Classe 1 (Alzheimer)	Geral
Precisão (<i>Precision</i>)	95%	97%	-
<i>Recall</i>	98%	90%	-

F1-Score	96%	93%	-
Acurácia	-	-	95%
Especificidade (<i>Specificity</i>)	98%	-	-

Fonte: Autores

Tabela 5 – Resultados de desempenho do KNN com todas as características

Métrica	Classe 0 (Não-Alzheimer)	Classe 1 (Alzheimer)	Geral
Precisão (<i>Precision</i>)	73%	79%	-
<i>Recall</i>	95%	38%	-
F1-Score	83%	51%	-
Acurácia	-	-	74%
Especificidade (<i>Specificity</i>)	95%	-	-

Fonte: Autores

Tabela 6 – Resultados de desempenho do KNN com as melhores características

Métrica	Classe 0 (Não-Alzheimer)	Classe 1 (Alzheimer)	Geral
Precisão (<i>Precision</i>)	93%	90%	-
<i>Recall</i>	95%	86%	-
F1-Score	94%	88%	-
Acurácia	-	-	92%
Especificidade (<i>Specificity</i>)	95%	-	-

Fonte: Autores

Tabela 7 – Resultados das acurácias dos modelos

	Com todas as características	Com as <i>K-Bests</i>
SVM	82%	92%
<i>Random Forest</i>	93%	95%
KNN	74%	92%

Fonte: Autores

Tabela 8 – Resultados das precisões dos modelos

	Com todas as características	Com as <i>K-Bests</i>
--	------------------------------	-----------------------

	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
SVM	84%	78%	92%	93%
<i>Random Forest</i>	91%	96%	95%	97%
KNN	73%	79%	93%	90%

Fonte: Autores

Tabela 9 – Resultados das recall dos modelos

	Com todas as características		Com as <i>K-Bests</i>	
	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
SVM	89%	70%	96%	85%
<i>Random Forest</i>	98%	82%	98%	90%
KNN	95%	38%	95%	86%

Fonte: Autores

Tabela 10 – Resultados das Especificidades dos modelos

	Com todas as características	Com as <i>K-Bests</i>
SVM	89%	96%
<i>Random Forest</i>	98%	98%
KNN	95%	95%

Fonte: Autores